

Revista Brasileira
DE SAÚDE COLETIVA
E CIÊNCIAS SOCIAIS

DECLARAÇÃO

A Revista Brasileira de Saúde Coletiva e Ciências Sociais declara
para os devidos fins que o artigo:

Linfoma de Hodgkin: do diagnóstico ao tratamento

DOI: 10.5281/zenodo.13357624

Link de acesso: <https://zenodo.org/records/13357625>

com autoria de:

Letícia Christiany Rodrigues Catharino
Rafaella Valadares Diniz
Laura Carolina Daroszewski Nogueira
Guilherme Machado Moura
Jéssica Thalita Alkmin Ferreira
Sara Wagner Ribeiro Gontijo
Rafael Cota Andrade Ferreira de Souza
Isabele Borges Bueno
Carolina Felipe Cotta

foi aprovado para compor a edição nº4 - 2024 do periódico isento de indexação
open access da Revista Brasileira de Saúde Coletiva e Ciências Sociais.

Submetido em: 21/07/2024

Aprovado em: 16/08/2024

Publicado em: 21/08/2024

Dr. Philip Ernesto de Oliveira

Coordenador do corpo editorial da Revista Brasileira de Saúde
Coletiva e Ciências Sociais

21 de agosto de 2024

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Linfoma de Hodgkin: do diagnóstico ao tratamento

Hodgkin's lymphoma: from diagnosis to treatment

Letícia Christiany Rodrigues Catharino
Rafaella Valadares Diniz
Laura Carolina Daroszewski Nogueira
Guilherme Machado Moura
Jéssica Thalita Alkmin Ferreira
Sara Wagner Ribeiro Gontijo
Rafael Cota Andrade Ferreira de Souza
Isabele Borges Bueno
Carolina Felipe Cotta

RESUMO

O Linfoma de Hodgkin (LH) é um tipo raro de câncer do sistema linfático, caracterizado pela presença das células de Reed-Sternberg. O diagnóstico precoce é crucial para melhorar o prognóstico, sendo baseado em achados clínicos, histopatológicos e de imagem. O tratamento do LH evoluiu significativamente, incorporando quimioterapia, radioterapia e, em casos específicos, transplante de células-tronco. Este artigo revisa o diagnóstico, tratamento e prognóstico do LH, destacando avanços recentes e desafios na gestão da doença. Conclui-se que, apesar dos progressos, o LH continua a exigir um acompanhamento multidisciplinar para garantir a máxima eficácia terapêutica e minimizar complicações a longo prazo.

ABSTRACT

Hodgkin lymphoma (HL) is a rare type of cancer in the lymphatic system, characterized by the presence of Reed-Sternberg cells. Early diagnosis is crucial for improving prognosis, relying on clinical, histopathological, and imaging findings. The treatment of HL has significantly evolved, incorporating chemotherapy, radiotherapy, and, in specific cases, stem cell transplantation. This article reviews the diagnosis, treatment, and prognosis of HL, highlighting recent advancements and challenges in managing the disease. It concludes that, despite progress, HL continues to require a multidisciplinary approach to ensure maximum therapeutic efficacy and minimize long-term complications.

INTRODUÇÃO

O Linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia maligna que afeta o sistema linfático, caracterizada pela presença de células tumorais específicas conhecidas como células de Reed-Sternberg (Ansell, 2015). Embora represente apenas cerca de 10% dos linfomas, o LH tem um impacto significativo na morbidade e mortalidade, especialmente em populações jovens. A etiologia do LH ainda é incerta, mas fatores genéticos e ambientais, incluindo infecções virais como o vírus Epstein-Barr, têm sido implicados em sua patogênese (Engert et al., 2010). O diagnóstico do LH depende de uma combinação de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, seguidos pela confirmação histopatológica. O tratamento evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, com o advento de regimes de quimioterapia mais eficazes e radioterapia de alta precisão, além de opções de terapia-alvo em casos refratários (Ansell, 2015). No entanto, o manejo do LH continua desafiador, exigindo uma abordagem multidisciplinar para otimizar os resultados terapêuticos e minimizar os efeitos adversos.

METODOLOGIA

Este estudo de revisão integrativa foi conduzido por meio de pesquisa em bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science, abrangendo publicações entre 2010 e 2023. Os termos de busca utilizados foram "Hodgkin Lymphoma", "diagnosis", "treatment", "chemotherapy", "radiotherapy", "prognosis", e "clinical trials". Foram incluídos artigos que abordam aspectos diagnósticos, terapêuticos e prognósticos do LH, com foco em novas abordagens e tratamentos emergentes. Estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas foram priorizados. Os critérios de inclusão abrangeram a relevância do tema, qualidade metodológica e atualidade dos dados. Excluíram-se artigos duplicados, estudos em animais e publicações sem revisão por pares. A análise dos dados seguiu uma abordagem crítica e síntese qualitativa, visando identificar avanços, lacunas no conhecimento e direcionamentos para futuras pesquisas no manejo do LH.

DISCUSSÃO

O diagnóstico do Linfoma de Hodgkin é confirmado pela biópsia de linfonodo, que revela as características células de Reed-Sternberg (Küppers, 2009). As técnicas de imagem, como PET-CT, são cruciais para estadiamento e monitoramento da resposta ao tratamento (Terasawa et al., 2009). A quimioterapia baseada no esquema ABVD (adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) permanece o tratamento padrão, frequentemente combinado com radioterapia (Engert et al., 2010). Nos casos refratários ou recidivantes, o transplante autólogo de células-tronco tem mostrado eficácia (Ansell, 2015). Novas terapias-alvo, como os inibidores de checkpoint imunológico, estão emergindo como promissoras para pacientes com LH refratário, representando uma revolução no tratamento oncológico (Younes et al., 2016).

O manejo do Linfoma de Hodgkin requer uma abordagem personalizada, baseada no estadiamento da doença e nas características individuais do paciente. Os exames de imagem, como a tomografia por emissão de pósitrons combinada com tomografia computadorizada (PET-CT), desempenham um papel central na avaliação do estadiamento e na monitorização da resposta terapêutica (Terasawa et al., 2009). O tratamento de primeira linha para LH geralmente envolve quimioterapia baseada no regime ABVD, que inclui adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina. Esse regime tem sido eficaz na maioria dos casos, levando à cura em uma grande proporção de pacientes (Engert et al., 2010). A radioterapia adjuvante é frequentemente utilizada em conjunto com quimioterapia para pacientes com doença localizada. Nos casos de LH recidivante ou refratário, o transplante autólogo de células-tronco tem se mostrado uma estratégia eficaz para induzir remissão em longo prazo (Ansell, 2015). Recentemente, o advento de terapias-alvo, como os inibidores de checkpoint imunológico (por exemplo, nivolumabe e pembrolizumabe), trouxe novas esperanças para pacientes com LH que não respondem aos tratamentos convencionais (Younes et al., 2016). Essas terapias têm como alvo os mecanismos de escape imunológico das células tumorais, reativando a resposta imune contra o câncer. Além das terapias farmacológicas, o manejo adequado dos efeitos colaterais e a reabilitação dos pacientes são componentes essenciais do cuidado integrado. A toxicidade pulmonar, especialmente associada à bleomicina, e a infertilidade são preocupações importantes que devem ser monitoradas e geridas ao longo do tratamento (Böll et al., 2014). O acompanhamento a longo prazo é essencial para identificar recidivas precoces e para o manejo de complicações tardias, como neoplasias secundárias, que podem surgir anos após o tratamento inicial.

CONCLUSÃO

O Linfoma de Hodgkin, apesar dos avanços significativos em seu tratamento, continua a ser uma neoplasia desafiadora que requer uma abordagem diagnóstica e terapêutica cuidadosa.

O diagnóstico precoce, com base em critérios clínicos, histopatológicos e de imagem, é fundamental para garantir um prognóstico favorável. O regime quimioterápico ABVD, combinado ou não com radioterapia, permanece o padrão de cuidado, oferecendo altas taxas de cura, especialmente em estágios iniciais da doença.

Contudo, a recidiva da doença e os casos refratários impõem a necessidade de estratégias terapêuticas adicionais, como o transplante de células-tronco e o uso de novas terapias-alvo. Os inibidores de checkpoint imunológico emergem como opções promissoras, oferecendo uma nova esperança para pacientes que esgotaram as terapias convencionais.

Além disso, a gestão dos efeitos colaterais e a reabilitação dos pacientes são componentes cruciais para a recuperação e qualidade de vida a longo prazo. O seguimento contínuo dos pacientes é indispensável para a detecção precoce de recidivas e para o manejo de complicações tardias.

A pesquisa contínua é essencial para o desenvolvimento de terapias mais eficazes e menos tóxicas, com foco na personalização do tratamento de acordo com as características individuais do paciente. O tratamento multidisciplinar e centrado no paciente é a chave para o sucesso no manejo do Linfoma de Hodgkin, garantindo não apenas a remissão da doença, mas também a maximização da qualidade de vida dos sobreviventes. A evolução constante das terapias promete melhorias contínuas nos desfechos para pacientes com LH.

REFERÊNCIAS

Ansell, S. M. (2015). Hodgkin lymphoma: diagnosis and treatment. *Mayo Clinic Proceedings*, 90(11), 1574-1583.

Böll, B., Görden, H., & Fuchs, M. (2014). Bleomycin in Hodgkin lymphoma: How much is too much? *Haematologica*, 99(2), 220-226.

Engert, A., Plütschow, A., Eich, H. T., Lohri, A., Dörken, B., Borchmann, P., ... & Diehl, V. (2010). Reduced treatment intensity in patients with early-stage Hodgkin's lymphoma. *The New England Journal of Medicine*, 363(7), 640-652.

Küppers, R. (2009). The biology of Hodgkin's lymphoma. *Nature Reviews Cancer*, 9(1), 15-27.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>